

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»

УДК 658; ГРНТИ 06.81

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РОСТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Е.Н. Евдокимова, М.В. Куприянова

*Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина,
Российская Федерация, Рязань, mvkupriyanova@gmail.com, e008en@mail.ru*

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования Академия права и управления (Академия ФСИН России), Российская Федерация, Рязань, e008en@mail.ru

Аннотация. Проанализированы факторы прямого и косвенного влияния цифровизации на повышение энергоэффективности производства. Представлены подходы к оценке воздействия цифровой трансформации на уровень производства, распределения и потребления энергетических ресурсов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация промышленности, энергоэффективность производства.

THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON GROWTH OF ENERGY EFFICIENCY OF PRODUCTION

E.N. Evdokimova, M.V. Kupriyanova

*Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin,
Russia, Ryazan, mvkupriyanova@gmail.com, e008en@mail.ru*

Federal state educational institution of higher professional education Academy of law and management (Academy of the Federal penitentiary service of Russia) Russia, Ryazan, e008en@mail.ru

Abstract. The article reviews the factors of direct and indirect influence of digitalization on the energy efficiency of production. The authors review the approaches to assessing the impact of the digital transformation on producing, allocating, and consuming energy resources.

Keywords: digital transformation, digitalization of manufacturing, energy efficiency of production.

В работах современных авторов отмечается, что цифровизация оказывает положительное влияние на экологию, способствует формированию «зеленой экономики», ориентированной на энергосбережение и долгосрочное эффективное использование ресурсов.

В публикациях начала 2000-х годов широкое распространение получили исследования воздействия информационных технологий на окружающую среду (Zysman, Cohen, Forge и др. [7; 15]). Так, С. Фордж предложил четырехуровневую классификацию позитивных и негативных эффектов внедрения ИКТ в различные сферы экономики (табл. 1):

Таблица 1. Классификация влияния ИКТ на экологию и энергопотребление (составлено по материалам [7])

Уровни влияния	Эффект	Тип эффекта
1 уровень, производство и использование ИКТ	Потребляемая отраслью, производящей ИКТ, энергия, производимые отходы, выбросы	Негативный
2 уровень, сокращение потребления энергии, воды, уменьшение загрязнения окружающей среды благодаря применению ИКТ	Эффективная организация процессов потребления в обществе, экономия энергии благодаря новым технологиям	Позитивный

Продолжение таблицы 1

3 уровень, изменение уклада жизни, традиций, привычных способов коммуникации	Новые способы коммуникации не требуют физического перемещения, а следовательно, снижают использование транспортных средств, нагрузку на дорожные сети и пр.	Позитивный
4 уровень, наращение возможностей эффективного воздействия человека на среду	Повышение качества принимаемых человеком решений, возможность оценивать эффективность принимаемых решений в реальном времени	Позитивный

В последнее десятилетие в научной литературе произошла конкретизация предмета дискуссий: от проблемы влияния новых технологий на экологию в целом акценты сместились в сторону изучения последствий цифровизации для экономики и, в первую очередь, для повышения энергоэффективности производственных систем.

На региональном и федеральном уровнях отмечается тенденция к снижению энергоёмкости валового внутреннего (и регионального) продукта (рис. 1), что не в последнюю очередь связывают с переходом на современные способы организации производства и управления бизнес-процессами с помощью цифровых технологий.

Рис. 1. Темпы роста (снижения) энергоёмкости ВВП (ВРП) (кг усл. топлива / на 10 тыс. рублей), 2016- 2020 гг. (рассчитано по [4; 5])

Факторы влияния цифровизации на потребление энергоресурсов можно классифицировать по типу оказываемого воздействия на прямые и косвенные (подразумевающие системные изменения) (рис. 2).

Рис. 2. Влияние цифровизации на энергоэффективность производства

Факторы прямого воздействия оказывают влияние на следующие аспекты функционирования производственных систем.

- I. На планирование и организацию производства:
 - a. Применение энергосберегающих технологий в производстве продукции, внедрение энергоэффективных продуктовых инноваций, производство продукции с высокой добавленной стоимостью и низким потреблением энергоресурса [8];
 - b. Улучшение систем управления энергопотреблением производства, рост эффективности контроля использования энергоресурсов;
 - c. Эффективное использование информации о рынках энергоресурсов, в том числе на стадии проектирования производства, что позволяет выбирать оптимальные по энергозатратам оборудование и технологии;
- II. На транспортировку и связь:
 - a. Распространение каналов коммуникации через системы видеоконференций, удаленный доступ, сокращение поездок [14];
 - b. Распространение практики электронных платежей и денежных переводов [10];
- III. На управление:
 - a. Сокращение затрат на получение и обработку информации, административных расходов, стоимости процессов управления, в том числе за счет сокращения расходов на энергоресурсы [8];
 - b. Сокращение или исключение дополнительных энергозатрат, связанных с обработкой рисков асимметрии информации и принятия неэффективных управленческих решений [11].

Факторы косвенного воздействия цифровизации проявляют себя опосредованно:

- I. Через инновации
 - a. Стимулирование диффузии инноваций, сокращение сроков освоения и внедрения энергоэффективных технологий [6];
 - b. Обеспечение отклика новаторов на актуальные потребности производства,

стимулирование исследований и разработок, направленных на снижение энергоемкости производственных систем;

с. Развитие компаний, оказывающих услуги в сфере разработки, внедрения и применения цифровых инноваций, что в дальнейшем способствует развитию современных производств, характеризующихся высокой энергоэффективностью и низким уровнем производимых отходов;

II. Через институциональное развитие и повышение благосостояния общества

а. Экономический рост и повышение уровня жизни, способствующие росту качества человеческого капитала, распространению знаний о возможностях и ограничениях взаимодействия человека и окружающей среды, осознанное потребление ресурсов, высвобождение средств на экологические проекты и пр.;

б. Повышение доступности государственных услуг, способствующее принятию эффективных решений, снижению транзакционных издержек и снижению энергозатрат;

с. Урбанизация, проектирование «умных городов», энергоэффективных инфраструктур, инновационных транспортных средств [12];

III. Через развитие предприятий энергетического сектора и рынка энергоресурсов

а. Развитие предприятий энергетического сектора, рост их эффективности, удешевление производимого энергоресурса [13];

б. Совершенствование связей между спросом и предложением на рынках энергоресурсов, гибкое ценообразование, адаптивное управление производимым объемом энергоресурсов [9].

Оценка влияния цифровизации на энергоэффективность производственных систем реализуется качественными и количественными методами. Исследования, основанные на качественных методах оценки, опираются на кейс-анализ и экспертные мнения, сравнительный анализ и обобщение результатов внедрения цифровых технологий на производствах. Выводы противоречивы: во-первых, интенсивное развитие производства в условиях цифровизации рождает дополнительный спрос на энергоресурсы; во-вторых, оживление экономики стимулирует конечное потребление и, как показывает анализ потребительского поведения в развитых странах, проявляется в увеличении объемов отходов за счет большей доли не исчерпавших срока полезного использования экономических благ (товаров, годных к использованию, но перешедшим в категорию отходов по неэкономическим и нерациональным соображениям).

Растущий спрос на энергообеспечение производств в условиях цифровизации отчасти компенсируется развитием ресурсосберегающих технологий, снижением потерь используемой энергии, развитием экологически чистых способов производства энергии. Негативные проявления поведенческих факторов с течением времени нивелируются развитием переработки отходов и распространением идей устойчивого развития и бережного отношения к ресурсам.

Описываемая в экспертных оценках динамика энергоэффективности производств изменяется от высокой (на стадии внедрения цифровых технологий) к низкой (на стадии наращивания объемов производства до изменения бизнес-модели и платформизации управления производством) и вновь к высокой (на стадии перехода к новой бизнес-модели). Такая вербальная модель согласуется с результатами исследований, основанных на количественных методах оценки воздействия цифровизации на энергоэффективность: U-образная кривая энергоемкости производств, получаемая в результате эконометрического анализа на микроуровне подтверждает идею неоднозначности воздействия цифровых технологий на уровень потребляемого энергоресурса производственными системами. Интересно отметить возврат научного интереса к т.н. «экологической» кривой Кузнеца, мало используемой в экономиче-

ской литературе с начала 90-х годов после публикаций Дж. Гроссмана и А. Крюгера.

На макроуровне количественные исследования немногочисленны, не в последнюю очередь из-за отсутствия доступных (и достаточных) для анализа исходных данных.

Общий вид регрессионных моделей, который может быть использован для оценки влияния цифровизации на энергоэффективность производства в регионе (1):

$$\text{ЭЭ}_{it} = \alpha_0 + \beta_1 D_{it} + \beta_n \cdot X_{it} + \alpha_i + v_t + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

где ЭЭ_{it} – энергоэффективность производства i -го региона в момент t ;

D_{it} – достигнутый на момент исследования уровень цифровизации;

X_{it} – факторы воздействия на уровень энергоэффективности (уровень экономического развития, урбанизация, инвестиции в исследования и разработки, человеческий капитал [1]);

α_i – временной лаг в отклике экономической системы;

v_t – пространственный лаг в отклике экономической системы;

β_1 – искомый параметр, эластичность энергоэффективности производства по уровню цифровизации;

ε_{it} – нестационарная случайная величина, в каждом регионе эти величины одинаково распределены и статистически независимы.

Ограничением применения регрессионных моделей на уровне стран и регионов является их высокая чувствительность к качеству исходной статистики.

Как перспективное направление оценки взаимосвязи цифровой трансформации производственных систем и параметров их энергоэффективности (особенно, в условиях дефицита исторических данных) можно рассмотреть методологию пространственной статистики [2; 3], позволяющей в макромасштабе проанализировать закономерности проявления последствий цифровизации, ее воздействия на производство, распределение и потребление энергии.

От автокорреляционных моделей Патрика Морана, Роберта Джири и других исследователей, современная пространственная эконометрика эволюционировала до кластерного анализа территорий, факторного анализа воздействия на исследуемые показатели, агентно-ориентированного и ГИС-моделирования, реализованных в программном обеспечении для оценки пространственной регрессии. Преимуществом пространственного подхода к анализу является возможность оценить связи исследуемого показателя в отдельном регионе с динамикой этого показателя в соседних регионах, выявить связь с начальными значениями параметра, определить временные и пространственные лаги в отдаче от управляющих воздействий.

В условиях экономической нестабильности и острой необходимости интенсивного наращивания объемов реального производства, особую актуальность приобретает совершенствование методов анализа и прогнозирования, позволяющих объективно оценить возможности и угрозы цифровой трансформации. Стратегическое управление производственными системами напрямую зависит от качества аналитических и прогностических инструментов, необходимых для принятия обоснованных решений и осознания взаимосвязи между социальными, экономическими и экологическими последствиями цифровизации.

Библиографический список

1. Евдокимова Е.Н. Цифровая трансформация промышленности: проблемы управления, методология оценки: Научная монография. – Рязань: ОГБУ ДПО РИРО, 2020.
2. Ларионова Н.И., Варламова Ю.А., Маслюкова Е.В., Кукушкина О.Ю. Анализ энергопотребления: пространственные эффекты // Экономический вестник республики Татарстан, 2020. - №2. – С. 19-25.
3. Наумов И. В. Исследование межрегиональных взаимосвязей в процессах формирования инвестиционного потенциала территорий методами пространственного моделирования // Экономика региона. — 2019. — Т. 15, вып. 3. — С. 720-735. DOI: 10.17059/2019-3-8
4. Официальная статистика Росстат. Режим доступа: <http://gks.ru>
5. Четвертый двухгодичный доклад Российской Федерации представленный в соответствии с решением 1/СР.16 Конференции Сторон Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. – М.: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2019.
6. Choi, S., & Hoon Yi, M. (2009). The effect of the Internet on economic growth: Evidence from cross-country panel data. *Economics Letters*, 105 (1), pp. 39–41. DOI: 10.1016/j.econlet.2009.03.028
7. Forge, S., Blackman, C., Bohlin, E., & Cave, M. (2009). *A Green Knowledge Society*. Режим доступа: <https://ifap.ru/library/book444.pdf>
8. Kinelski, G. (2020). The main factors of successful project management in the aspect of energy enterprises' efficiency in the digital economy environment. *Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal*, 23(3), pp. 5–20. DOI: 10.33223/epj/126435
9. Luo, J., Wang, Z., & Wu, M. (2021). Effect of place-based policies on the digital economy: Evidence from the Smart City Program in China. *Journal of Asian Economics*, 77(C). Режим доступа: <https://econpapers.repec.org/>
10. Ren, S., Hao, Y., Xu, L., Wu, H., & Ba, N. (2021). Digitalization and energy: How does internet development affect China's energy consumption? *Energy Economics*, 98, p. 105220. DOI: 10.1016/j.eneco.2021.105220
11. Savchenko, A.B. (2020). Green and Digital Economy for Sustainable Development of Urban Areas. *Regional Research of Russia*, 10(4), pp. 583–592. DOI:10.1134/s2079970520040097
12. Urban governance and big corporations in the digital economy: An investigation of socio-spatial implications of Google Fiber in Kansas City. (2022). Режим доступа: <https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/urban-governance-and-big-corporations-in-the-digital-economy-an-i/fingerprints/>
13. Vaka, M., Walvekar, R., Rasheed, A. K., & Khalid, M. (2020). A review on Malaysia's solar energy pathway towards carbon-neutral Malaysia beyond Covid'19 pandemic. *Journal of Cleaner Production*, 273, p. 122834. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122834
14. Walsh, B. (2012). The Surprisingly Large Energy Footprint of the Digital Economy [UPDATE] | TIME.com. Режим доступа: <https://science.time.com/2013/08/14/power-drain-the-digital-cloud-is-using-more-energy-than-you-think/>
15. Zysman, S. S. (2000). Tools for Thought: What is New and Important about the E-conomy? Режим доступа: <https://ideas.repec.org/p/cdl/ucbric/qt0c97w1gn.html>